

Понад десяток кам'яних знарядь виявила в курганах в'ятичів Н. Г. Недошивіна: крем'яні ножі та наконечники стріл, одна клиновидна шліфувана сокирка [7, 50]. О. П. Моця виділив крем'яні знаряддя та белемніти в 70 похованнях з 36 некрополів, що становить менше 2% досліджених курганів. Вони виявлені у тих самих частинах поховань, що й інші предмети культового призначення: біля рук, голови, ніг, у насипах курганів чи заповненні могильних ям [7, 31].

З давньоруської писемної спадщини (“Кормча”, “Домострой” та ін.) нам відоме шанування “стріл і топирців громових”, які виконували чимало магічних функцій, а головне те, що на Русі чітко розрізняли ці дві категорії спільних за походженням предметів. До першої, очевидно, належали крем'яні пластини та відщепи, гостроконечники, скребки, наконечники стріл та дротиків, белемніти тощо, тобто, в основному ті речі, які трапляються у похованнях. До “громових сокир” відносили не просто пласкі сокири-клини, а сокири-молоти з отвором. На основну диференціюючу ознаку отвору вказують як археологічні матеріали, так і численні етнографічні дані. “Громові стріли” вважалися безпосередньо зброєю бога-громовика, натомість отвори сприймалися переважно як результат ударів цією зброєю (блискавки), що також знайшло відображення у низці повір'їв. Очевидно, що поступово така диференціація нівелювалася. Побутування подібних вірувань зафіксовано також етнографічно серед населення нового і новітнього часу як у межах Буковини (Р. Кайндль, П. Нестеровський, Б. Тимошук), так і України загалом (П. Чубинський, В. Антонович, В. Гнатюк, Г. Булашев, Х. Вовк та ін.).

Таким чином, перелічені археологічні знахідки “громових стріл” вказують, що під цією назвою слід розуміти кам'яні, рідше металеві, вироби різних епох, первинно пов'язані з культом бога-громовика. Первісні за походженням предмети стали язичницькими символами, а згодом набули синкретичного характеру, органічно влившись у християнський світогляд. “Громові стріли” були виявлені на поселеннях, городищах, святилищах та могильниках, а традиція їхнього шанування простежується впродовж багатьох століть. Очевидно, у культурі середньовічного населення Буковини вони виконували функції оберегів та лікувальних засобів.

Примітки

1. *Pyvovarov S. V.* Use of the archeological artefacts in the magical practice of the ancient population of Bucovina // *Memoria ethnologica.* – 2008. – An. VIII.
2. *Седова М. В.* Амулет из древнего Новгорода // *СА.* – 1957. – № 4.
3. *Голубева Л. А.* Вельи и славяне на Белом озере. X–XIII вв. – М. : Наука, 1973. – 212 с.
4. *Мусин А. Е.* *Milites Christi* Древней Руси. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 2005. – 368 с.
5. *Івакін Г. Ю., Пуцко В. Г.* Памятники пластичного мистецтва з розкопок верхнього Києва 1998–2001 рр. // *Археологія.* – 2005. – № 4.
6. *Kaindl R. F.* *Zwai ruthenische Mytten aus der Bukowina.* – Czernowitz, 1890. – Т. II.
7. *Недошивіна Н. Г.* О религиозных представлениях вятичей XI–XIII вв. // *Средневековая Русь.* – М. : Наука, 1976. – С. 49-52.

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МЕТАЛЕВА ІКОНКА-ПІДВІСКА З ЛІТОПИСНОГО ВАСИЛЕВА

Серед археологічних знахідок на давньоруських пам'ятках помітне місце посідають предмети особистого християнського благочестя (хрести-релікварії, натільні хрестики, іконки, різноманітні підвіски тощо). Особливий інтерес з-поміж них викликають сакральні предмети із зображенням святих воїнів. В їх образах знайшли відображення уявлення про ідеальну мужність, хоробрість, віру і віротерпимість, жертвовну любов до батьківщини. Поширенню культів святих воїнів сприяли князівські династії та військова дружина, для яких вони були взірцями захисників, охоронців, родових патронів. Свідченням цього є численні зобра-

ження християнських святих у військових обладунках у давньоруському мистецтві: фресках, іконах, різьбі по дереву і кістці, металопластиці тощо [2, 121-122; 7, 7-20; 8, рис. 45; 13, 56-102; 15, 179; 19, 108-121; 21, 217-244].

Досить часто зустрічаються зображення святих вершників і на території Галицько-Волинських земель, про що говорять знахідки виробів, переважно металопластики, при розкопках давньоруських поселень, городищ, могильників, руїн літописних міст [14, 180-187; 11, 179-187; 20, 392-396].

Одне із таких зображень святого воїна (бронзова іконка-підвіска) трапилося під час проведення археологічних робіт в ур. Замчище на території с. Василів Заставнівського р-ну Чернівецької обл., де локалізовані рештки літописного міста Василева, який згадується під 1230 р. [10, стб. 761].

Іконка, разом із типовою давньоруською керамікою, була виявлена під час розкопок давньоруського підплитового поховання (№ 3) на глибині 0,25 м від сучасної поверхні, на рівні залягання кам'яної плити.

Знайдена іконка (медальйон) виготовлена із бронзи, її діаметр 2 см, товщина близько 1-2 мм, зверху вона має вушко для підвішування. Металевий виріб містить зображення з одного боку, інший – гладенький. На іконці зображений вершник у німбі, який їде вліво з піднятим вгору списом. За спиною вершника розвівається плащ (крилоподібної форми), до захисного озброєння кінного воїна відноситься круглий щит, розміщений посередині фігури коня, з лівого боку постаті вершника. Зображення на іконці обведене рельєфною подвійною лінією. Огляд виробу показує, що він виготовлений шляхом відливання у двохсторонній кам'яній формі.

Подібні іконки неодноразово зустрічалися в давньоруських старожитностях, які вивчалися на території Галицько-Волинського князівства. Так, їх знахідки відомі у Галичі [18, 234, рис. 70,3], Зеленчому (давня Теревовля) [5, рис. 7,5], Теліженцях [14, 182, рис. 1], багатьох пунктах Волині [12, XX, 7; 23, 112; 16, рис. 86, № 572] та інших пам'ятках. Варто відзначити, що майже всі відомі медальйони практично не відрізняються один від одного. Складається враження, що вони виготовлені в одній формі і різняться лише чіткістю зображення, що, очевидно, було викликано руйнацією форми від тривалого використання. Не виключено, що іконки виготовлялися поспішно і тому не мають зображень на зворотній стороні.

Більшість таких іконок виявлена на землях, які входили до складу Галицько-Волинського князівства і тому, на нашу думку, їх можна пов'язати з конкретними історичними подіями.

На знайдений іконці відсутні надписи, а це утруднює атрибуцію кінного святого воїна. У літературі зображення святого вершника на таких підвісках, в більшості випадків, пов'язується із св. Георгієм (Юрієм) [18, 234; 5, 257; 23, 112, табл. V]. Але спеціально іконографія зображення на цих іконках не досліджувалася. Інколи постать воїна просто інтерпретується як “святий вершник” чи “безіменний святий воїн” [14, 1].

На території Давньої Русі зображення святих кінних воїнів було досить поширене і зустрічається на багатьох культових виробах. Серед зображень святих, які супроводжуються написами, найчисленнішими є св. Георгій, св. Димитрій Солунський, св. Федір Тирон, св. Федір Стратилат, св. Євстафій Плакида, св. Сіссиній, св. Фіваммон, св. Борис, св. Гліб та ін. Для багатьох зображень святих характерний певний іконографічний тип, який навіть при відсутності написів, робить постать святого вершника пізнаваною. Наприклад, св. Георгій на виробах металопластики, іконах зображується на коні, який їде вправо, рідше вліво, із списом, вражаючим змія, останній зображений під копитами коня [8, рис. 45; 16, рис. 140-142, 568, 570; 17, табл. 17, 32, 37, 45]. Для зображення св. Євстафія Плакиди, характерним є постать вершника, який їде вправо із піднятою рукою, під ногами коня – спис [9, 40-46]. А із яким же святим можна пов'язати зображення на медальйоні з Василева? Сталість іконографічного типу св. Георгія у давньоруському мистецтві дає змогу припустити, що на медальйоні зображений інший святий воїн.

Інтерпретацію зображення на іконці, на нашу думку, можна здійснити, використовуючи давньоруські вислі печатки. Саме на них є чимало зображень святих вершників. Дослідженнями встановлено, що на давньоруських буллах зображення святих вершників поширюється з початку XIII ст. [25, 52]. Вшанування святих воїнів пов'язується перш за все із князівським

військовим середовищем, серед власників печаток, крім князів, є митрополити, монастирі, посадники, тіуни тощо.

Порівняння зображення на василівській іконці з сюжетами на буллах показує, що воно найбільш близьке до іконографічного типу із св. Федором. На всіх “федорівських” печатках святий, озброєний списом, інколи зображений із стягом. Та встановити, який саме св. Федір поміщений на печатках – Стратилат чи Тирон – складно. В літературі їх іконографічні типи часто не розділяються, тому що культу обох святих досить близькі. Св. Федір Стратилат, полководець знатного походження, воєвода Гераклеї Понтійської, який навернув до християнства сотні язичників і прославився у боротьбі із змієм, згадується у візантійській агіографії з IX ст. св. Федір Тирон, в Житті якого зафіксований епізод боротьби із змієм-драконом, шанувався на візантійських землях вже в IV ст. З часом їх культу зблизилися, до того ж обидва святих воїнів були змієборцями [25, 51-55]. Отже, можемо припустити, що на іконці із Васи́лева зображений св. Федір.

У давньоруській сфрагістиці зображення св. Федора було притаманне печаткам декількох князів. Зокрема цього святого зображували на своїх буллах князі Ярослав Всеволодович (1190–1246), його син Олександр Ярославич Невський (1220–1263), але на їхніх буллах св. Федір показаний пішим із конем, якого веде за вуздечку або з піднятим мечем. Кінний св. Федір розміщений на печатці князя новгородського, торчеського і галицького Мстислава Мстиславича Удатного (до 1176–1228 рр.) [24, 768], який мав християнське ім'я Федір [6, 522-523].

Зображення св. Федора на буллі Мстислава Мстиславича Удатного і на медальйоні досить близьке, але різниться напрямом руху вершника і відсутністю у нього списа й щита. Можливо, зразком для виготовлення форми для відливання послугувала печатка князя, тоді у виготовленому медальйоні постать святого направлена в інший бік.

Можемо припустити, що медальйон із св. Федором з'явився саме в роки князювання Мстислава Мстиславича Удатного в Галичі у 1221–1226 рр. Відомо, що князь, який відзначався войовничістю, був ініціатором і одним із організаторів походу давньоруського війська проти монголо-татар у 1226 р. та учасником битви на р. Калка. Можливо, саме перед цим походом і були виготовлені такі медальйони, які мали служити оберегами галицькому війську в боротьбі з противником. Зрозуміло, що висловлені припущення не є остаточними і потребують подальшого підтвердження.

Примітки

1. *Александрович В.* Мистецтво Галицько-Волинської держави. – Львів, 1999. – 132 с.
2. *Анастасов Г.* “Святой Георгий – первый воин и змеборец”: иконография памятника, появление, семантика и распространение // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Международная конференция посвященная 100-летию со дня рождения Г. Ф. Корзухиной. Тезисы докладов. – СПб., 2006 – С. 121-122.
3. *Вагнер Г. К.* Развитие пластического образа в русском искусстве. – М. : Искусство. 1980. – 243 с.
4. *Векслер А. Г., Николаева Т. В.* Иконка Дмитрия Солунского из Подмосковья // Советская археология. – 1980. – № 3. – С. 308-310.
5. *Власова Г. М.* Бронзовые изделия XI–XIII вв. из с. Зеленче // Материалы по археологии Северного Причерноморья. – 1962. – Вып. 4. – С. 346-259.
6. *Войтович Л.* Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – 782 с.
7. *Гнупова С. В.* Медная мелкая пластика Древней Руси (типология и бытование) // Русское медное литье. – М., 1993. – Вып. 1. – С. 7-20.
8. Древний Новгород. Прикладное искусство и археология. – М. : Искусство, 1985. – 346 с.
9. *Ивакин Г.* О воссоздании Михайловского Златоверхого собора // Древний мир. – 2001 – № 1. – С. 40-46.
10. *Ипатьевская летопись.* // ПСРЛ. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – Т. 2. – 648 с.
11. *Коваль І., Бурачок Л.* Іконографія Галицько-Волинської держави: стан джерелознавства // “Слово о полку Ігоревім” та його доба. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. – Галич, 2007. – С. 179-187.
12. *Кучинко М., Охріменко Г., Савицький В.* Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби. – Луцьк : Надстир'я, 2008. – 327 с.
13. *Лазарев В. Н.* Новые памятники станковой живописи XII века и образ Георгия – воина в византийском искусстве // Русская средневековая живопись. – М. : Искусство, 1970. – С. 56-102.
14. *Михайлова Р.* Культ святих воїнів у Галицько-Волинській Русі (на прикладі пам'яток прикладного мистецтва // Народознавчі зошити. – Львів, 2003. – № 1-2. – С. 180-187.
15. *Монгайт А. Л.* Старая Рязань // Материалы и исследования по археологии. – М., 1955. – Т. 49. – 397 с.

16. *Нечитайло В. В.* Каталог християнських нагрудних виробів мистецтва періоду Київської Русі (X – перша половина XIII ст.). – К., 2000 – 94 с.
17. *Николаева Т. Н.* Древнерусская мелкая пластика из камня XI–XV вв. – М. : Наука, 1983. – 232 с.
18. *Пастернак Я.* Старий Галич. – Івано-Франківськ : Плай, 1998. – 347 с.
19. *Пересадов И. Г.* Об амулетах-змеевиках и их связи с нательными крестами и иными предметами церковной культуры // Византия в контексте мировой истории. Материалы международной конференции посвященной А. В. Банк. – СПб., 2004. – С. 108-121.
20. *Пивоваров С.* Медальйон зі святим вершником з літописного Василева: спроба інтерпретації // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Вип. 15. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2011. – С. 392-396.
21. *Пуцко В. Г.* Византийский медальон с изображением Георгия-воина // Советская археология. – 1969. – № 2. – С. 217-244.
22. *Пуцко В. Г.* О системном изучении русского художественного литья малых форм // Русское медное литье. – М., 1993. – Вып. 1. – С. 21-33.
23. *Савицький В., Свінцицький В., Охріменко Г., Оболончик А.* Металеві іконки-підвіски та складні XI–XV ст. з Волині // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали XVI міжнародної наукової конференції присвяченої 105-й річниці від дня народження Павла Жолтовського... – Луцьк, 2009. – С.107-119;
24. Славянская энциклопедия. – М. : Олма-Пресс, 2002. – Т. 1. – 783 с.
25. *Чукова Т. А.* Иконография Христа, Божей Матери и святых на древнерусских металлических актовых печатях X–XV вв. // Христианская иконография Востока и Запада в памятниках материальной культуры Древней Руси и Византии. – СПб., 2004. – С. 28-77.

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Козюба В. К.

Молодший науковий співробітник

Хамайко Н. В.

Молодший науковий співробітник

Чміль Л. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник

Інститут археології НАН України

ТЕРИТОРІЯ МЕЖИГІРСЬКОГО МОНАСТІРЯ ЯК АРХЕОЛОГІЧНА ПАМ'ЯТКА

Місцевість під назвою Межигір'я перш за все пов'язується з існуванням тут славетного Спасо-Преображенського монастиря, що був широко відомий саме під назвою Межигірського. Вивчення його історії починається ще з XIX ст. і налічує немало робіт, у яких описується його заснування, функціонування і діяльність фаянсової фабрики після закриття монастиря [1; 2]. Відомості, що вони розкривають, мають важливе значення для уявлення про археологічні об'єкти досі малодослідженої його території.

Достеменно відомо, що монастир діяв з початку XVI до кінця XVIII ст. У 1529 р. було отримано дозвіл на відновлення монастиря від короля Сигізмунда I, а ліквідовано монастир у 1786 р. наказом імператриці Катерини II [3].

Більш рання історія монастиря слабо висвітлена у історичних джерелах. І. І. Фундуклей наводить відомості про його заснування у часи хрещення Русі і розбудову його князем Андрієм Юрієвичем Боголюбським, удільним вишгородським князем, який збудував там кам'яну церкву Спаса Білого, зруйновану разом з монастирем у часи Батиєвої навали. А також про перенесення його на нове місце у "Межигори" і побудову там над самим Дніпром дерев'яної церкви в ім'я Св. Миколая, через що монастир довгий час іменувався Миколаївським. Однак ці легендарні відомості були піддані критиці ще М. В. Закревським, який дійшов висновку, що вони походять із Межигірського синодика, створеного у 1625 р. за повелінням межигірського ігумена Коментаря [4, 455-456, 458-459]. Подальша доля монастиря для

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Більницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014